

Diagnóstico de la calidad de los pastos de las fincas del proyecto PRODEGAN del municipio de Jimaguayú a partir de imágenes satelitales multiespectrales.

Carlos Manuel Batista⁽¹⁾ y Lorge Acosta Broche⁽¹⁾

¹ Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz

INTRODUCCIÓN

Los pastizales son la base alimenticia del ganado y tienen un impacto directo en la eficiencia de los sistemas de producción. Además, estos tienen funciones importantes como retención de humedad, reservas de biodiversidad y captación de carbono de la atmósfera. Este trabajo tiene como objetivo diagnosticar mediante sensores remotos la calidad de los pastos en unidades productivas pertenecientes al Proyecto de Desarrollo de Cooperativas Ganaderas en la Región Central Oriental (PRODEGAN).

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio pertenece al municipio de Jimaguayú, provincia de Camagüey. Se utilizaron como fuente de datos imágenes multiespectrales de fincas provenientes del satélite LANDSAT 8, utilizadas para calcular el Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación de (NDVI).

Para determinar las áreas de muestreo se empleó un modelo de Inteligencia Artificial entrenado con muestras espectrales obtenidas de la evaluación *in situ* de la vegetación. Se realizó un análisis estadístico para comparar los valores del NDVI de las muestras en las fincas, con los de la caña de azúcar, forraje extensamente utilizado en Cuba. Para procesar los datos espaciales se usó el Sistema de Información Geográfica QGIS (v3.20).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Imagen RGB del área de estudio

Valores NDVI

Letras diferentes indican diferencia significativa

Se determinó que la calidad de los pastos en las fincas es similar, con valores del NDVI que oscilaron entre 0.53 y 0.61. En todos los casos los valores del NDVI en los pastos son inferiores a los de la caña de azúcar. Esto indica que las especies de pasto son de bajo valor nutritivo o existen factores limitantes en el suelo como la compactación, la fertilidad y bajos niveles de humedad.

CONCLUSIONES

La calidad de los pastos en las áreas de estudio es inferior al forraje de referencia.

Esta herramienta se puede utilizar para monitorear medidas implementadas para el mejoramiento de pastos en los sistemas productivos.